

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВОПРАГМАТИКИ ТЕКСТОВ СМИ

Калбаева Айсанем Тимуровна

Магистр кафедры “Лингвистики английского языка”

Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация: В современном обществе человек узнает о происходящих в мире событиях, в основном, благодаря средствам массовой информации (СМИ). СМИ оказывают влияние на способ мышления человека, на его мировоззрение, поэтому с ними непосредственно связана проблема воздействия языка на мышление и поведение человека. Сегодня СМИ можно назвать источником и проводником коллективного знания, при этом они никогда не остаются нейтральными по отношению к событиям, которые освещают.

Данная статья посвящена, лингвопрагматическому анализу СМИ, формирующих образ наших отечественных граждан и граждан в зарубежной прессе, лингвистическими методами.

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, лингвопрагматика, прагмалингвистическая теория, коммуникативные действия, средство массовой информации, журналистика, цифровая среда.

Annotation: In modern society, a person learns about events taking place in the world, mainly thanks to the media. The media influence the way a person thinks, his worldview, therefore the problem of the influence of language on human thinking and behavior is directly related to them. Today, the media can be called a source and conductor of collective knowledge, while they never remain neutral in relation to the events they cover.

This article is devoted to the linguistic-pragmatic analysis of the media that shape the image of our domestic citizens and citizens in the foreign press, using linguistic methods

Key words: linguistic pragmatics, linguopragmatics, pragmalinguistic theory, communicative actions, mass media, journalism, digital environment.

В современной науке о языке статус речевого поведения представляется весьма неопределенным. На это указывает, во-первых, отсутствие четкого определения самого понятия речевое поведение, во-вторых, многообразие используемых терминов для обозначения этого феномена (речевое поведение, вербальное поведение, языковое поведение, словесное поведение, коммуникативное поведение и др.), в-третьих, неоднозначная оценка данного феномена в лингвистических работах.

В настоящее время ведутся дискуссии о коммуникативной сущности речевого поведения, его субстанциальных характеристиках и составляющих переменных, от которых зависит характер использования коммуникативных стратегий и тактик. Кроме того, для построения полной парадигмы речевого поведения необходим учет факторов, связанных с условиями и причинами порождения интенций коммуникантов, а также с особенностями их взаимодействия в интеракции. В конечном итоге все эти элементы речеповеденческой парадигмы предопределяют выбор языковых и речевых средств, в каждом конкретном акте коммуникации.

Лингвистическая прагматика - дисциплина, изучающая функционирование языка в речевой практике, специфические проявления которого свидетельствуют о его дискурсивном назначении. В прагматике язык изучается как феномен одновременно дискурсивный, коммуникативный и социальный.

Исследование целей, намерений, коммуникативных действий, особенностей речевого взаимодействия интерактантов в различных коммуникативных ситуациях – это прагматический анализ.

При выделении модусов и моделей речевого поведения выступает лингвистическое моделирование.

В истории лингвистических учений выделяются различные теоретические подходы, которые основаны на приоритетном применении либо информации, либо коммуникации. Учет различного статуса данных категорий положен в основу выделения моделей коммуникаций. Модели были разработаны Д. Шиффрином и представлено М.Л.Макаровым [1]., которые помимо всего прочего демонстрируют роль понятий информации и коммуникации в эволюции лингвистических научных парадигм в XX веке. Каждая из перечисленных моделей коммуникации определяет также разный статус речевого поведения.

Кодовая модель коммуникации предполагает наличие отправителя и получателя информации, которые обладают декодирующими устройствами. Любой язык обладает кодами, которые соотносят мысли и звуки. Успех коммуникации определяется эффективностью работы говорящего и слушающего по декодированию применяемого кода. Информационно-кодовая модель возникла в середине XX века в период бурного развития кибернетики и телекоммуникаций, и в качестве теоретического подхода представлена в кибернетической схеме Шеннона-Уивера (Shannon, Weaver), которая впоследствии была приспособлена к задачам исследования языка людей.

В теории коммуникации и лингвопрагматике тактика трактуется как речевой поступок, эксплицируемый посредством коммуникативного хода/шага (или последовательности коммуникативных ходов/шагов). Этот лингвопрагматический феномен представляет собой действие или

последовательность действий, способствующих реализации стратегических целей речевого общения. Коммуникативный ход или шаг определяется как минимальная стратегическая единица, «которая связывает реплику говорящего и реплику слушающего по принципу иллокутивного вынуждения, тем самым фактор иллокутивного вынуждения способствует формированию ситуаций псевдокоммуникативного характера, он определяется относительно предполагаемой реакции партнера и с учетом предыдущих речевых действий.

В лингвистической науке существуют различные классификации коммуникативных стратегий, среди которых необходимо назвать такие, как стратегия вероятностного оценивания автором речевого события как реального/нереального, стратегия закрепления в речи высокого статуса коммуниканта, стратегия согласия/несогласия, стратегия эмоционального/неэмоционального речевого поведения, стратегия одобрения/неодобрения и др.

Лингвистическая прагматика – одно из сравнительно новых направлений в языкознании. Оно аккумулировало в себе многие достижения риторики, стилистики, социо и психолингвистики. Это направление тесно связано с теорией речевых актов и разработками в области коммуникативных технологий. Лингвопрагматика представляет особый интерес для тех, кто занимается проблемами коммуникативной эффективности, public relations и рекламы (в самом широком смысле этого слова), речевого этикета, теории и практики перевода и т. п.

Лингвопрагматика изучает употребление языка с учетом возрастных, половых, общественно-статусных и профессиональных особенностей общающихся, а также конкретных условий и целей речевого акта.

Само понятие и термин прагматика (от греч. корня со значением «действие», «дело», «польза») были введены американским ученым Чарльзом Моррисом (Ch. Morris) в конце 30-х годов XX века. Теория знака у Ч. Морриса складывалась из трех частей: семантики, т. е. отношения знаков к объектам, синтактики, т. е. отношений между знаками, и прагматики, т. е. отношения между знаками и говорящим [2].

Чем же на практике занимается лингвопрагматика? Коротко говоря, это изучение поведения языковых знаков в реальных процессах коммуникации. Вот максимально общее определение по «Лингвистическому энциклопедическому словарю» (1990): «Прагматика – область исследований в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи».

Чрезвычайно важным условием для выделения прагматического аспекта значения является понимание того места, которое отводит себе говорящий в языковом мире.

Под углом зрения прагматикоможно рассматривать любой речевой акт, например благодарность, совет, угрозу и т. д. Немецкая исследовательница Рената Ратмайр написала на основе русского материала книгу «Прагматика извинения», и такая постановка вопроса оказывается чрезвычайно интересной. Мы начинаем понимать не только зачем говорящий приносит свои извинения (то ли он хочет загладить свою вину, то ли поправить свою репутацию в глазах собеседника, или продемонстрировать свою коммуникативно более низкую позицию, или закрепить в памяти, что то, что он сделал, плохо, и т. д.). Но, обращаясь к прагматическому аспекту, мы узнаем к тому же, как именно и почему именно так он это сделал[3].

Исследуя язык СМИ с позиций лингвистической прагматики, мы должны рассматривать высказывания и мнения учёных.

Язык может исследоваться с разных сторон. С практической точки зрения, в рамках прикладной лингвистики, особенно теории обучения языку, выделяются такие дисциплины, как психолингвистика, педагогика, когнитивистика, теория овладения языком, тестирование прагмалингвистических способностей и множество других областей. Языковое тестирование требует обращения к прагмалингвистической теории и в то же время тесно связано с преподаванием и обучением. Языковое тестирование, таким образом, связано как с теорией языка, так и с методикой его преподавания.

Во время обучения необходимо обращать внимание на грамматические эквиваленты конструкций при переводе, структуру языка, языковые функции. Необходимо помнить об индивидуальной направленности языкового тестирования, различать тесты по конкретным темам, предварительные обобщающие и коммуникативно ориентированные.

В последние годы лингвопрагматическим аспектам коммуникации стали уделять внимание и на занятиях иностранным языком. В связи с этим становится актуальным рассмотрение тестирования лингвопрагматических способностей, и лингвисты все больше внимания уделяют данной проблематике. Вопросы воздействия прагматического эффекта языкового общения являются также важной стороной языкового содержания, результатом речевых актов, уже сформированных и организованных с учетом системной и контекстной организации конкретного языка.

Проблемой контекста занимались такие ученые как И.М. Кобозева, при исследовании лингвопрагматику текстов СМИ с точки зрения успешности коммуникативного акта, утверждает: «автор текста массовой информации сам моделирует своего типового адресата, осуществляя коммуникативный акт, рассчитанный на определенную группу, выделяемую по возрастному,

национальному, социальному, конфессиональному, мировоззренческому и т.п. признакам»[4].

Трудности, связанные с лексикографическим описанием специального языка СМИ, представлены в книге О.М. Карповой и Е.В. Щербаковой [5]. Авторы избрали для лексикографирования PR-терминологию, сопроводив свои взгляды описанием источников терминологии и демонстрацией модели электронного русско-английского словаря.

Актуальность изучения языка СМИ с точки зрения его функционирования подчеркивает О.В. Александрова в работе «Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства общества»: «Функциональность является основной характерной чертой лингвистической науки на рубеже XXI века. Это направление во многом определило отношение к изучению языка, не только как системы, но как реально функционирующей сущности ментального и теснейшим образом связанного с ним языкового сознания, с помощью которого человек обретает способность категоризации мира, его познания и существования внутри его»[6].

Аналогичную точку зрения высказывает и А.А. Липгарт. Исходя из категориально установленных функций языка («общение / сообщение / воздействие»), автор утверждает, что «отличительной особенностью публицистики как функционального стиля является то, что в силу ее содержательной и языковой специфики обсуждение специальных тем в рамках данного стиля неизбежно упрощает понятийный план и переводит дискуссию на более или менее популярный, неспециализированный уровень»[7].

Так, С.И. Сметанина по этому поводу пишет: «Особенность современного состояния СМИ проявляется во вторжении в медиатекст внешних, иности-левых элементов, существенно расширяющих ассортимент лексических единиц, традиционно используемых в материалах прессы, предназначенных для публичного тиражирования»[8].

Сегодня практически ни одно издание не обходится без своей страницы в социальных сетях. Более того, материалы того или иного издания распространяются благодаря личным постам редакторов и иных сотрудников редакции. Журналистика – это эмоциональная, аффективная, выразительная зона, деятельность по сбору, обработке и распространению достоверной информации с помощью СМИ. Однако характер этого впечатление отличается от художественного стиля, журналистский дискурс также может быть интерпретируется как лингвистический акцент на понятиях, которые уже прочно в нем закрепились.

Журналистика и журналисты в цифровой среде. Важно понимать, что цифровая среда и инфраструктура сети Интернет дают широкие возможности

для самопубликации и выхода на потенциально неограниченную аудиторию. Отправной точкой в понимании журналистики и ключевой сущностью этого понятия стоит выделить общественную составляющую, гражданскую функцию. Журналистика - и социальный институт, вид общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной информации через каналы массовой коммуникации.

Прагматический аспект стилистики журналистики регулирует отношения между отправителем и получателем информации, так как исследует языковую уместность в процессе коммуникации, а именно наиболее эффективные способы употребления языкового потенциала с учетом внешних и внутренних лингвистических факторов общения. Прагматика – это интерпретируется как реальная ситуация общения предполагающее избирательное использование языковых средств, для решения коммуникативных проблем.

Используемая литература:

1. Макаров М. Л. Основы теории дискурса.— М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— 280 с
2. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. – 183 с.
3. Ратмайр, Р. Прагматика извинения. Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры / Р. Ратмайр. М., 2003.
4. Кобозева И.М. Лингвопрагматический аспект анализа языка СМИ // Там же. - М., 2003. - С. 100-115.
5. Карпова О.М., Щербакова Е.В. PR: Проблемы терминографического описания. - Иваново, 2005. - 536 с.
6. Володина М.Н. Язык средств массовой информации: учебное пособие для вузов. - М., 2008. - 760 с.
7. Липгарт А.А. К проблеме языковедческого описания публицистического функционального стиля // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учеб. пособие.
8. Сметанина С.И. Медиатекст в системе культуры. - СПб., 2002. - 320 с.